

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337639>

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА-СЫРЦА

Юсупов Фирнафас

ф.н., доцент. Ургенчский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезмий

E-Mail: firnafas@mail.ru

Исмаилова Шахноза Рустамовна

преподаватель-стажер по информационным технологиям,
Ургенчский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезмий

E-Mail: shaxnozarustamovna99@gmail.com

АБСТРАКТ

На основе системного анализа объекта как сложной производственно-экономической системы в качестве основной задачи корпоративного управления разработана многоуровневая иерархическая структура интегрированной системы управления основным производством хлопкоперерабатывающего предприятия.

Ключевые слова: Корпоративное управление, первичная обработка хлопка, банк данных.

I. Введение.

В условиях динамично меняющейся ситуации во внешней среде требуется совершенствовать модели и технологии управления предприятиями и их группами с целью повышения эффективности хозяйственной деятельности, сохранения конкурентоспособности и максимизации прибыли. Предпосылки экономического развития многих отраслей указывают на необходимость разработки новых концепций корпоративного управления и планирования, решение которых невозможно без современных гибких подходов к развитию предприятия. Это связано с тем, что в современных условиях быстро меняющихся технологий, информационного обеспечения, внешней среды и

рационального использования ограниченных ресурсов корпоративная форма предпринимательства является одной из наиболее эффективных.

В условиях функционирования корпораций и планирования их активов появляется возможность использования потенциала интегрированных структур (возможность перелива финансовых ресурсов, уменьшение транзакционных издержек, возможности самофинансирования отдельных бизнес-единиц, госзаказ). Главной целью корпоративного планирования является построение системы эффективного управления группы предприятий на основе своевременного выявления угроз и возможностей для бизнеса, системы планирования и управления ресурсами в рамках группы, а также на основе формирования конкурентоспособных бизнес-единиц [1].

Основная задача корпоративного управления – это защита участников корпоративных отношений от потенциального произвола (неэффективной деятельности) наемных менеджеров.

Корпоративное управление можно свести к трем важнейшим направлениям:

- управление собственностью или пакетом акций;
- управление производственно-хозяйственной деятельностью;
- управление финансовыми потоками.

Главная функция корпоративного управления – предупреждение и разрешение конфликтов внутри компании, что является залогом ее выживания в агрессивной конкурентной среде.

Одной из важнейших задач государства является обеспечение благоприятных условий функционирования и развития основных сфер жизнедеятельности общества, в том числе создание и поддержание экономической или производственно-хозяйственной инфраструктуры, т.е. таких базовых отраслей, как энергетика, металлургическая и топливно-энергетическая отрасли промышленности, сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт, связь, телекоммуникации и т.д. [1-8].

Анализ проблемы.

Современный экономический мир очень изменчив, динамичен и сложен, в связи с чем многие учёные видят выход в проектном управлении. Успех современного управленца сегодня всецело зависит от умения управлять сложной (часто включающей много операций) и ограниченной во времени деятельностью, направленной на создание оригинальной продукции.

Организации, действующие в определенной и неопределённой внешней обстановке, будут регулироваться по-разному, с учётом их структуры и типа используемой системы управления. Также важно и то, чтобы структура или система управления организации соответствовала внешней среде, в окружении

которой она находится [2]. Особого внимания при изучении особенностей управления хозяйствующими субъектами в условиях неопределенности внешней среды требует изучение состояния организационной культуры предприятия в подобных условиях. В работе [2] предлагаются рекомендации по вопросу сохранения стабильности предприятий в кризисных условиях.

Управление корпорациями, предприятиями в условиях неопределенности обычно рассматривается как открытый, нелинейный, непропорциональный процесс, обладающий системными свойствами. В работе [3] обосновывается для эффективного корпоративного управления проектный режим с соответствующими ему элементами: проблема, цель, задачи, мероприятия, стейкхолдеры, план-график, риски, а также доказываемся, что важными условиями успешного управления является анализ информационной и темпоральной (временных особенностей) неопределенности.

В статье [4] представлен анализ моделей управления рисками, их преимуществ и недостатков, который показал необходимость внедрения новых инструментов в корпоративные модели управления рисками с целью обеспечения адекватности систем управления рисками новым вызовам. К таким инструментам отнесены: рефрейминг, внедрение реальных опционов, применение смарт-договоров на основе технологии блокчейн, внедрение бенчмаркинга и подхода создания совместной ценности. Данные инструменты обеспечивают преимущественно снижение отношенческих рисков корпорации, но могут способствовать также снижению предпринимательских рисков. Кроме того, данные инструменты охватывают различные сферы деятельности корпорации от управления контрактами до оценки результативности управления рисками для разных групп стейкхолдеров. Внедрение современных инструментов в модели управления корпоративными рисками будет содействовать повышению адаптивности и эффективности управления корпоративными рисками.

В исследованиях [5] Н.Н.Трофимовой рассмотрены особенности современного корпоративного управления, выделены факторы, повышающие актуальность совершенствования корпоративного управления и слабые места современного корпоративного управления. С помощью предлагаемого авторского подхода, основанного на системном анализе, определены основные принципы, ключевые проблемы и проанализированы базовые модели современного корпоративного управления. Научная новизна и практическая ценность статьи заключается в том, что автором выявлены основные факторы повышения эффективности корпоративного управления российскими предприятиями реального сектора экономики.

А.Д. Хайруллина, А.В. Павлова в своих [6] исследованиях предлагается интеграция системы риск-менеджмента и стратегического управления путем определения для каждого показателя ССП (системы стратегических показателей) корпорации соответствующих ключевых рисков показателей. Также предлагается усовершенствовать экономико-математические методы, применяемые для анализа и оценки рисков, а именно: использовать методы нечеткой логики (конкретно метод нечетких чисел), поскольку данный метод позволяет оценивать вероятность возникновения риска в условиях неопределенности, что особенно актуально для экономической среды, когда входные данные стохастичны. Таким образом, в статье описываются «подводные камни», встречающиеся на каждом этапе процедуры управления рисками в корпоративном менеджменте, и предлагаются подходы к усовершенствованию корпоративной системы управления рисками.

Анализ многочисленных работ показывает, что разработка автоматизированных систем управления, систем управления технологическими процессами, систем организационного управления, системы организационно-технологического, а также интегрированного управления промышленными предприятиями и других часто ведется, как правило, изолированно. При этом несогласованность целей, критериев, моделей и алгоритмов управления, отсутствие совместимости, интеграции организационного, функционального, производственного, технического, информационного и программного обеспечений, являющихся органическими частями единой системы управления, значительно усложняют разработку и внедрение этих систем и не позволяют добиться требуемого системного эффекта. В связи с этим рассматриваемый этап в развитии систем управления производством характеризуется объединением отдельных автоматизированных подсистем с помощью локальной или корпоративной вычислительной сети, программно-информационных интерфейсов и распределенного банка данных - в единую интегрированную систему комплексной автоматизации производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Решение вопросов интеграции функционального, технического, программного и информационного обеспечений при этом составляет основу создания подобных систем [1-8].

Методика и обсуждения.

Нашими исследованиями обоснована необходимость разработки стройной теории управления современным промышленным предприятием, включающей средства описания объекта управления и задач формирования управленческих решений на основе принципов системной оптимизации с широким использованием методов оптимизации и разнообразных эвристик, механизма

экспертных оценок и приемов формирования решений в условиях неопределенности [9-12].

Представление объекта управления, производства первичной переработки хлопка-сырца, как иерархической структуры обладает рядом преимуществ, основными из которых являются: возможность расчленения рассматриваемой системы; обеспечение интеграции решаемых проблем; повышение адаптивности и надежности системы в целом; возможность выделения и стандартизации модулей, ориентированных на решение упрощенных задач и координацию таких задач в единой системе.

Синтезируемая система управления основным производством, на примере, производства первичной переработки хлопка-сырца (рис.) представляет собой четырехуровневую иерархическую систему, отдельные уровни которой разделены следующими функциями управления: объемное (текущее) планирование - оперативно-календарное планирование - выбор оптимальных технологических режимов - регулирование процессов.

Временная декомпозиция задачи управления производственным процессом проводится на основе частотных характеристик возмущений, действующих на производственный процесс получения конечных продуктов хлопка. Каждый уровень иерархической системы управления производственным процессом хлопкоперерабатывающего предприятия отслеживает возмущения определенного спектра частот.

На уровне I решается комплекс задач объемного планирования затрат и выпуска. В этот комплекс входят: основная задача - расчет оптимальной производственной программы хлопкоперерабатывающего предприятия с разбивкой по кварталам и месяцам; вспомогательные задачи - формализация зависимостей между параметрами производственного процесса и переменными, характеризующими поведение технологического процесса; обоснование плановых норм выхода конечных продуктов хлопка, а также плановых норм угаров (производственных безвозвратных потерь); прогнозирование поступления исходного сырья модификации хлопка (ассортимент хлопка-сырца); оптимальное распределение производственных ресурсов между типами выпускаемой продукции.

На уровне 2 решается комплекс задач оперативно-календарного планирования и управления: задача закрепления за ТП подмножеств выпускаемых модификаций конечного продукта; задача распределения наличных ресурсов между подмножествами модификаций конечного продукта; задача расписания, т.е. определение моментов начала работ (запусков партии) фиксированных модификаций исходного сырья на переработку хлопка; задача выбора оптимальной последовательности запуска фиксированных модификаций хлопка; задача оперативной корректировки некоторых технико-экономических показателей плана в связи с изменением отдельных показателей плана, ассортимента хлопка, фонда времени работы оборудования и т.д. Комплекс задач оперативно-календарного планирования позволяет повысить вероятность выполнения плановых показателей, сформированных на уровне I [9,10].

На уровне 3 оптимальные оперативные решения, определенные на уровне II, реализуются путем выбора оптимальных параметров дискретных технологических режимов на основе текущего анализа возмущений самих процессов.

На уровне 4 решается задача непосредственного регулирования процессов (локального управления) и обеспечения устойчивого и точного поддержания определенных на уровне 3 режимных параметров технологических процессов. Основной функцией уровня 4 является опрос датчиков режимных переменных и непосредственное цифровое управление технологическими процессами.

Заключение.

На основе анализа затронутых проблем можно сказать, что соблюдение стандартов корпоративного управления помогает усовершенствовать процесс принятия решений, способных оказать существенное влияние на эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия на всех уровнях. Качественное корпоративное управление упорядочивает все происходящее в

предприятия бизнес-процессы, что способствует росту оборота и прибыли при одновременном снижении объема требуемых капиталовложений.

Корпоративное планирование позволяет акцентировать внимание на внешних факторах развития компании, так как внутренние поддаются большему управленческому воздействию. Методы управления рисками, используемые в рамках интегрированной группы, позволяют уменьшить уровень неопределенности в прогнозировании протекания бизнес-процессов корпорации.

Поиск путей преодоления неопределенности и управления изменениями во внешней среде остается актуальным направлением менеджмента и требует пристального исследования. Таким образом, управление в условиях неопределенности является системным процессом, ориентированным на классические свойства интегрированных систем управления корпорациями, объединениями, предприятиями.

Список использованной литературы

1. Савенков А.В. Корпоративное планирование в управлении организациями в условиях нестабильной внешней среды. Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Санкт-Петербург. – 2007
2. Шадченко Н. Ю. Особенности управления хозяйствующими субъектами в условиях неопределённости внешней среды// Базис. 2017. № 2(2). – с.5-8. ISSN 2587-8042
3. Целуйкина Т.Г., Федорова А.В. Управление в условиях неопределенности// Вестник Поволжского института управления. - 2023. Том 23. № 3. – С.68-79.
4. Комарова О. В., Пичурина Д. В. Инструменты управления корпоративными рисками в условиях цифровой трансформации и неопределенности//Вестник алтайской академии экономики и права. – 2022, № 12. – С.259-266.
5. Трофимова Н. Н. Ключевые проблемы современного корпоративного управления предприятиями реального сектора экономики//Стратегии бизнеса. – 2020, Том 8, № 3. – С.70-74.
6. Хайруллина А.Д., Павлова А.В. Системный подход к построению корпоративной системы управления рисками//Экономика в промышленности. DOI: 10.1707/2072-1663-2015-4-39-46
7. Орехов С.А., Селезнев В.А. Теория корпоративного управления. Учебно-методический комплекс (издание 4-е, переработанное и дополненное). - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. - 216 с.

8. Словесникова С. Стратегии развития и корпоративное управление: рекомендации компаниям среднего бизнеса // Корпоративное управление. - 2010. - №5. - 60-64с.
9. Методы разработки интегрированных АСУ промышленными предприятиями/ Г.М.Уланов, Р.А.Алиев, В.П.Кривошеев. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 320 С.
10. Гарькина И.А., Данилов А.М., Петренко В.О. Оценка качества систем с иерархической структурой // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2013. № 6 (73). С. 46-48.
11. Алтунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях: Монография. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2000. – 352 С.
12. Юсупов Ф., Шарипов М.С. Система диспетчерского управления дискретно-непрерывными технологическими процессами промышленной переработки зерна//Молодой ученый, 2014. № 9 . – с.238-240.